

**MAJBURIYATLARNI BUZGANLIK UCHUN FUQAROLIK-HUQUQIY
JAVOBGARLIK KONSTRUKSIYASINI QURILISH PUDRATI
SHARTNOMASIGA QO'LLASH ASOSLARI**

Donayev Abduqodir Haydarovich

O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi
Odil sudlov akademiyasi mustaqil izlanuvchisi,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotasiya: Mazkur tezisdagi majburiyatlarni buzganlik uchun fuqarolik-huquqiy javobgarlikning nazariy asoslari hamda uning qurilish pudrati shartnomasi tizimida qo'llanish mexanizmlari ilmiy-huquqiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Qurilish pudrati shartnomasi o'zining murakkab tuzilishi, ko'p qirrali huquq va majburiyatlar tizimi hamda yuqori darajadagi kasbiy talablar bilan tavsiflanadi. Maqolada fuqarolik-huquqiy javobgarlik konstruktsiyasining asosiy elementlari – majburiyatni buzish fakti, zarar, sababiy bog'liqlik va ayblilik mezonlari – qurilish pudrati shartnomasi misolida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari qurilish faoliyatida shartnomaviy intizomni mustahkamlash, huquqiy barqarorlikni oshirish va majburiyatlarning lozim darajada bajarilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: fuqarolik-huquqiy javobgarlik, majburiyatni buzish, qurilish pudrati shartnomasi, zarar, penya, jarima, shartnomani bekor qilish.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Bozor iqtisodiyoti sharoitida qurilish sohasi iqtisodiy barqarorlikning eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, undagi huquqiy tartibotning mustahkamligi ko'plab xo'jalik yurituvchi subyektlar manfaatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hozirga kunda pudrat shartnomasi amaliyotda keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, pudrat shartnomasini tuzish va ijro etish jarayonida yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga soluvchi normalarning batafsil qonunchilikda ishlab chiqilganligiga, pudrat shartnomasiga bag'ishlangan ko'plab ilmiy va ilmiy-amaliy ishlarga qaramay, amaliyotda ushbu shartnomani amalga oshirish bilan bog'liq turli xil nizoli holatlar yuzaga kelmoqda. Ayniq, majburiyatlarni buzganlik uchun fuqarolik-huquqiy javobgarlik konstruksiyasini qurilish pudrati shartnomasiga qo'llash masalalarini o'rganish bugungi kunda alohida kasb etmoqda. Chunki, qurilish pudrati bilan bog'liq majburiyatlarni bajarimaslik oqibatida javobgarlikni adolatli va asosli belgilashda ko'plab qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Shartnoma majburiyatlarining o'z vaqtida, sifatli va to'liq bajarilishi nafaqat iqtisodiy natijalar, balki obyekt xavfsizligi, resurslarning maqsadli sarflanishi hamda shartnoma ishtirokchilarining huquqiy barqarorligini ta'minlaydi. Shu bois, majburiyatni buzganlik uchun fuqarolik-huquqiy javobgarlikni aniqlash va qo'llash masalasi qurilish pudrati shartnomasining asosiy huquqiy institutlaridan biridir.

Fuqarolik-huquqiy javobgarlik – majburiyatlarni buzish oqibatida shartnoma ishtirokchisi tomonidan yetkazilgan zararni qoplash, jarima-sanksiyalar to'lash

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

yoki boshqa kompensatsiya choralarini amalga oshirish majburiyati sifatida namoyon bo‘ladi. Uning asosiy maqsadi – buzilgan huquqlarni tiklash, zararni qoplash hamda kelgusida majburiyatlarni lozim darajada bajarishga rag‘bat yaratishdan iborat.

Pudrat shartnomasining taraflari bo‘lib buyurtmachi va pudratchi hisoblanadi. Buyurtmachi va pudratchi sifatida yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, fuqarolar, boshqacha qilib aytganda, o‘z huquq subyektligi doirasidagi har qanday shaxslar bo‘lishi mumkin. Yuridik shaxs bilan pudrat shartnomasini tuzishda uning mavjudligiga ishonch hosil qilish muhim. Ming afsuski, so‘nggi paytlarda mavjud bo‘lmagan tashkilotlar bilan pudrat shartnomasi tuzish holatlari ko‘payib bormoqda¹.

Agar pudrat shartnomasi tashkilot ro‘yxatdan o‘tkazilgunga qadar tuzilgan bo‘lsa yoki shartnomani bajarish jarayonida tashkilot reestrda chiqarilgan bo‘lsa, shartnoma o‘z-o‘zidan haqiqiy emas deb hisoblanadi. Shartnomani haqiqiy emas deb topish - bu bitim tuzishda vijdonan harakat qilgan shaxsning huquqidir. Sudlar insofli tarafning talabiga ko‘ra shartnomani mavjud bo‘lmagan tashkilot nomidan imzolagan shaxsga bajarishni yuklashi mumkin.

Buyurtmachi - ishning o‘zi uchun ma‘lum qiymatga ega bo‘lgan natijasini sotib oluvchi shaxs. Buyurtmachi ishlarning bajarilish jarayonini va ularning

¹ Бычков А. Заключение сделки с несуществующей организацией // ЭЖ-Юрист. 2017. № 44. С. 13

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

sifatini nazorat qilishga haqli. Agar ishlar sifatsiz bajarilgan bo‘lsa, buyurtmachi pudratchidan kamchiliklarni bepul bartaraf etishni talab qilish huquqiga ega. Shartnoma shartlari jiddiy ravishda buzilgan taqdirda, buyurtmachi shartnomani bajarishdan bosh tortishga haqli. Shartnomadan voz kechish, agar ish shartnomada belgilangan muddatda bajarilmasligi aniq bo‘lsa, uni bajarish jarayonida ham, agar natija unga qo‘yiladigan qonuniy va/yoki shartnomaviy talablarga javob bermasa, ishlar tugallangandan keyin ham mumkin. Ishlar tugagandan so‘ng shartnomadan voz kechilgan taqdirda buyurtmachi bunday voz kechishning sabablari ko‘rsatilgan asoslantirilgan javobni taqdim etishi kerak. Agar pudratchi uzrli sabablarsiz ishga kirishmagan bo‘lsa, buyurtmachi shu bosqichdayoq shartnomadan voz kechishga haqli.

Fuqarolik kodeksiga ko‘ra, javobgarlikning vujudga kelishi uchun quyidagi elementlar mavjud bo‘lishi talab etiladi:

1. Shartnoma majburiyatining buzilishi (kechikish, sifatning pastligi, to‘liq bajarilmaslik va boshqalar);
2. Zarar yetkazilishi (haqiqiy zarar va boy berilgan foyda);
3. Qilmish va zarar o‘rtasidagi sababiy bog‘liqlik;
4. Ayblilik (pudratchi yoki buyurtmachining ehtiyotsizligi yoki qasddan harakati).

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Mazkur konstruktsiya qurilish pudratiga tatbiq etilganda, yuqoridagi elementlarning har biri alohida yuridik ahamiyat kasb etadi.

Fuqarolik huquqi doktrinasida qurilish pudrati shartnomasining ko‘p jihatlari noaniq, munozarali va huquqshunos olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Qurilish pudrati shartnomasi bilan bog‘liq bartaraf qilish lozim bo‘lgan muammolar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: qurilish pudrati shartnomasi predmetining ta’rifi, ish natijasi bo‘yicha shartnoma taraflarining mulk huquqi, tugallangan ishlarni qabul qilish dalolatnomasini imzolash bo‘yicha taraflar harakatlarining huquqiy tabiati kabilar kiradi.

Huquqni qo‘llash amaliyotida noaniqlikni hal qilish va bartaraf etishni talab qiladigan bir qator muammoli masalalar paydo bo‘lmoqda. Shuning uchun, qurilish pudrati shartnomasi nazariya nuqtayi nazaridan ham, huquqni qo‘llash amaliyoti nuqtayi nazaridan ham jiddiy izlanishlarga muhtoj.

A.Vilkonis va boshqa olimlar o‘z tadqiqotlarida qurilish pudrati shartnomasini tahlil qilar ekan, ular xarajatlarni kamaytirish orqali qurilish ishlarining sifati buzilmasligi kerakligini alohida ta’kidlashadi². Ayrim olimlar qurilish munosabatlaridagi nizolarni uch toifaga ajratadi:

hamkorlikdagi ziddiyatlar va tushunmovchiliklar;

shartnomadagi noaniqlik, kamchiliklar va nomuvofiqliklar;

² Vilkonis, A.; Antucheviciene, J.; Kutut, V. Construction Contracts Quality Assessment from the Point of View of Contractor and Customer. *Buildings* 2023, 13, 1154. <https://doi.org/10.3390/buildings13051154>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

o‘zaro shaxsiy munosabatlardan kelib chiqadigan ziddiyatlar³.

Demak, qurilish munosabatlarida shartnomaning o‘zi ham turli nizolarga sabab bo‘lishi mumkin. Fuqarolik huquqi nazariyasida muqobil majburiyatli shartnomalar xilma-xilligi bo‘yicha uch guruhga ajratiladi: mulkni topshirish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatish shartnomalari⁴. Qurilish pudrati shartnomasi ishlarni bajarish bo‘yicha shartnomalar guruhiga kiradi va shartnomaning bir turi sifatida ko‘rib chiqiladi.

Qurilish pudrati shartnomasini tavsiflash uchun qaysi faoliyatni “ish” deb hisoblanishini ham aniqlash kerak. Amaldagi fuqarolik qonunchiligida “ish” tushunchasining ta’rifi mavjud emas. Fuqarolik huquqi fanida ishning quyidagi o‘ziga xos xususiyatlari ajratib ko‘rsatiladi.

Birinchidan, bu pudratchi faoliyatining moddiy yoki moddiylashtirilgan natijasi bo‘lib, unda yangi moddiy narsa yaratiladi, keyin u mulk huquqining obyektiga aylanadi, yohud moddiy narsa buziladi. M.I.Braginskiyning ta’kidlashicha, buyurtmachi o‘zi bergan narsani qaytarib olsa, faoliyatning natijasi mavjud emas, deb hisoblanadi. Ya’ni, faoliyatdan ajralib turadigan natija (ish)

³ Arar, J.A.; Papineau, C.; Poirier, E. An empirical evaluation of the causes leading to binding dispute resolution mechanisms in the Quebec construction industry. *Int. J. Constr. Manag.* 2023.

⁴ Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. – 6 с.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

yangi narsa yaratish orqali yuzaga keladi va mavjud narsani qayta ishlashdan paydo bo‘lmaydi⁵.

Ikkinchidan, natijaning mavjudligi ishning bajarilganligini anglatadi va ushbu natijani pudratchi faoliyatidan yoki pudratchidan ajratish mumkin, shuning uchun uni buyurtmachiga topshirsa bo‘ladi. Fuqarolik huquqida natijaning pudratchidan ajratilishi bo‘yicha turli talqinlar ilgari suriladi. Xususan, Y.D.Sheshenin yozadiki, agar faoliyat natijasi ijrochidan alohida mavjud bo‘lmasa va tovar sifatida tan olinmasa, uni ishga emas, balki xizmatlarga bog‘lash kerak. Bu shuni anglatadiki, natija pudratchining shaxsidan ajratilish mumkin bo‘lishi kerak⁶. Y.V.Romanesning fikriga ko‘ra, ajratilish faoliyat natijasi undan alohida mavjud bo‘lganda ham sodir bo‘ladi va shunda ishning qaysi qismi bajarilganini aniqlash mumkin⁷.

Uchinchidan, ishni bajarayotganda, buyurtmachi uchun asosiy manfaat ishning o‘zi yoki predmeti emas, balki ishning natijasidir. L.V.Sannikovaning so‘zlariga ko‘ra, predmetni ish belgisi deb hisoblash kerak, ya’ni predmet – bu pudratchi ta’sir qiladigan, ajratiladigan va moddiylashtirilgan narsadir⁸.

⁵ Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. - М.: Статут, 1999. - С.36.

⁶ Шешенин Е.Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг // Гражданское право и сфера обслуживания: межвузовский сборник научных трудов. - Свердловск, 1984. - С. 44.

⁷ Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. - М.: Юристь, 2004. -С.369.

⁸ Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - С.97.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

Shunday qilib, “ish” tushunchasiga huquqshunos olimlar tomonidan bir nechta me’zonlar ishlab chiqilgan va bu esa uni tegishli tartibda “xizmatlar” tushunchasidan ajratishda va taraflar o’rtasidagi muayyan munosabatlarni tartibga solishda qo’llaniladigan shartnomalar yoki pullik xizmatlar modellarini aniqlashga imkon beradi.

Yuqoridagi nazariy tahlillar natijasida “ish” tushunchasining quyidagi ta’rifini taklif qilinadi:

“Ish – bu pudratchining moddiy shaklda ifodalangan, individual xususiyatlarga ega bo’lgan, bo’linadigan, buyurtmachiga topshiriladigan shartnoma bo’yicha bajariladigan faoliyatning natijasidir.

Ko’rib chiqilayotgan qurilishi pudrati shartnomasining umumiy xususiyatlari quyidagilar:

Birinchi, pudratchi ishni buyurtmachining topshirig’iga muvofiq amalga oshiradi.

Ikkinchi, ish yakuni bo’yicha ishning o’zidan ajralib turadigan natijaga erishish kerak. Shartnoma aniq natijaga erishishga qaratilgan bo’ladi. Agar ish jarayonida bunday natijaga erishilmasa, shartnoma bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan deb hisoblanishi mumkin. Shuning uchun, shartnomaning bajarilmasligini natijaga erishilmaganlik orqali asoslantiriladi.

Uchinchi, ish natijasi individual xarakterga ega bo’lishi kerak.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Qurilish pudrati shartnomasining o'ziga xos xususiyatlari yer bilan uzviy bog'liq bo'lgan ko'chmas mulk obyektida ishlarni bajarishni o'z ichiga oladi. Binobarin, qurilish pudrati shartnomasini shartnoma turi sifatida ajratishning muhim mezonini ishlarni bajarish uchun yer maydoni taqdim etilishidir.

Muqobil majburiyatlilik belgisi shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish uchun kontragentdan haq yoki boshqa qarshi ta'minotni olishlikni anglatadi. Fuqarolik kodeksi normalarining so'zma-so'z talqinidan qurilish pudrati shartnomasi bo'yicha barcha holatlarda haq to'lanishi kerakligi ko'rsatilgan.

Qurilish pudrati shartnomasi bo'yicha buyurtmachi va pudratchi o'rtasida ro'y beradigan munosabatlar sodda yoki murakkab bo'lishi mumkin. Ya'ni, buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlarning oddiy tuzilishi pudratchi shartnomasida nazarda tutilgan qurilish ishlarini shaxsan amalga oshirganda sodir bo'ladi. Biroq, ko'pincha taraflar o'rtasida murakkab shartnomaviy munosabatlar o'rnatiladi. Bosh pudratchi modeli keng qo'llaniladi, unga ko'ra buyurtmachi bosh pudratchi bilan qurilish pudrati shartnomasini tuzadi. Ikkinchisi shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarining bir qismini ayrim turdagi ishlarni bajarishga ixtisoslashgan boshqa shaxslarga – subpudratchilarga (yordamchi pudratchilarga) o'tkazadi. Bosh pudratchi va subpudratchilar o'rtasidagi munosabatlar qurilish subpudrat shartnomasi bilan rasmiylashtiriladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 634-moddasi birinchi

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

qismiga ko‘ra, agar qonunchilikda yoki pudrat shartnomasida pudratchining shartnomada ko‘rsatilgan ishni shaxsan o‘zi bajarish majburiyatlari kelib chiqmasa, pudratchi o‘z majburiyatlarining bir qismini bajarish uchun boshqa shaxslar (yordamchi pudratchilar)ni jalb qilishga haqli. Ushbu vaziyatda bosh pudrat tizimining to‘g‘ridan-to‘g‘ri asosiy shartnoma bilan bog‘liqligi namoyon bo‘ladi. Bunda subpudratchilar ishni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri buyurtmachi oldida javobgardir. Buyurtmachi esa to‘g‘ridan-to‘g‘ri subpudratchilar oldidagi majburiyatlarini bajarishi, xususan bajarilgan ish uchun haq to‘lashi shart.

Ilmiy adabiyotlarda qurilish pudrati shartnomasining huquqiy tabiati va boshqa shartnoma turlari bilan o‘zaro bog‘liqligi to‘g‘risida turli fikrlar bildirilgan. Masalan, ba’zi sivilistlar umumiy kapital qurilishda ulush bilan ishtirok etish shartnomasini qurilish pudrati shartnomasi deb hisoblashadi⁹, aslida unday emas.

Ushbu shartnomaning va qurilish pudrati shartnomasining umumiy jihati qurilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdir. Keling, ushbu shartnomalar o‘rtasidagi farqlarni ko‘rib chiqamiz.

Ko‘p kvartirali uylarni ulush kiritish asosida qurish to‘g‘risida Nizomga muvofiq, ulush kiritish asosida qurilishda ishtirok etish to‘g‘risidagi shartnoma –

⁹ Мельник В.В. Договоры о долевом участии в строительстве // Вестник ВАС РФ. 2004. №2. 335 с.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ko‘p kvartirali uylarni ulush kiritish asosida qurish bo‘yicha quruvchi va ulushdor o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi yozma shakldagi bitim¹⁰.

Ushbu shartnoma bo‘yicha obyektни qurish paytida umumiy kapital qurilish ishtirokchilari quruvchiga (ijrochiga) topshiriq bera olmaydilar, balki quruvchining qurilish loyihasiga qo‘shilishadi. Birgalikda kapital qurilish ishtirokchilari quruvchi faoliyatini nazorat qilish, unga ko‘rsatmalar berish huquqiga ega emaslar. Bundan tashqari, ishtirokchi ko‘chmas mulkni qurish deyarli yakunlangan paytda quruvchi bilan shartnoma munosabatlariga kirishishi mumkin, bu qurilish pudrati shartnomasi bo‘yicha mumkin emas.

Umumiy kapital qurilishida ishtirok etish shartnomasidagi yana bir farqli jihat shundan shundaki, ulushdor emas, balki quruvchi obyektни qurish uchun yer uchastkasiga bo‘lgan mulk huquqini olishi kerak.

Umumiy kapital qurilishida ishtirok etish shartnomasi yozma ravishda tuziladi, davlat ro‘yxatidan o‘tkaziladi va bunday ro‘yxatdan o‘tgan paytdan boshlab tuzilgan hisoblanadi.

Ko‘rib chiqilayotgan shartnomalar predmetida farqlar mavjud. Qonunda quruvchi uchun maxsus talablar belgilanmagan, shuning uchun ushbu shartnoma bo‘yicha quruvchi maxsus subyektdir. Fuqarolik-huquqiy munosabatlarning har

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги ПҚ-4732-сон [Қарорига](#) Илова. Кўп квартирали уйларни улуш киритиш асосида қуриш тўғрисида Низом. <https://lex.uz/docs/4831129>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

qanday subyektlari umumiy kapital qurilishida ishtirok etish shartnomasining taraflari bo'lishi mumkin.

Umumiy kapital qurilishida ishtirok etish shartnomasi bekor qilingan taqdirda, ulushdor quruvchidan o'zi tomonidan to'langan mablag'larni shartnoma narxiga nisbatan qaytarishni va ushbu miqdor uchun mablag'lardan foydalanganlik uchun foizlarni to'lashni talab qilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, umumiy kapital qurilish ishtirokchisi qurilish pudrati shartnomasida bo'lgani kabi, ish natijasiga bo'lgan mulk huquqini emas, balki quruvchidan mablag' va foizlarni qaytarishni talab qilish majburiyatini oladi. Bundan tashqari, quruvchi xuddi shu obyekt uchun boshqa ishtirokchi bilan shartnoma tuzish huquqiga ega, bu qurilish pudrati shartnomasi bo'yicha qabul qilinishi mumkin emas.

Shunday qilib, qurilish pudrati shartnomasi o'ziga xos, shartnomaning alohida shartlari, shartnomaning umumiy qoidalariga bo'ysunadi, lekin o'ziga xos xususiyatlarga ega. Majburiyat huquqida shartnomaviy munosabatlardan kelib chiqadigan maxsus belgilarni qurilishi pudrati o'zida qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бычков А. Заключение сделки с несуществующей организацией // ЭЖ-Юрист. 2017. № 44. С. 13
2. Vilkonis, A.; Antucheviciene, J.; Kutut, V. Construction Contracts Quality Assessment from the Point of View of Contractor and Customer. *Buildings* 2023, 13, 1154. <https://doi.org/10.3390/buildings13051154>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

3. Arar, J.A.; Papineau, C.; Poirier, E. An empirical evaluation of the causes leading to binding dispute resolution mechanisms in the Quebec construction industry. *Int. J. Constr. Manag.* 2023.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. – 6 с.
5. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. - М.: Статут, 1999. - С.36.
6. Шешенин Е.Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг // Гражданское право и сфера обслуживания: межвузовский сборник научных трудов. - Свердловск, 1984. - С. 44.
7. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. - М.: Юристъ, 2004. -С.369.
8. Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. - М.: Волтерс Клувер, 2006. - С.97.
9. Мельник В.В. Договоры о долевом участии в строительстве // Вестник ВАС РФ. 2004. №2. 335 с.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги ПҚ-4732-сон [Қарорига](#) Илова. Кўп квартирали уйларни улуш киритиш асосида қуриш тўғрисида Низом. <https://lex.uz/docs/4831129>